

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

НАЗАРОВ Шерзод

Юнус Ражабий номидаги ЎзММСИ

“Вокал ва чолғу шишжрочилиги педагоглари тайёрлаш”

кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216534>

ДОИРА – ЎЗБЕК МУСИҚА САНЪАТИНИНГ ГУЛТОЖИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзбек миллий мусиқа созларидан бири бўлган доира миллий созининг ижрочилик турлари, тараққиёти, шаклланиши, тузилиши ва шакли, шунингдек, ўзбек миллий мусиқа санъатидаги ривожланиш босқичлари, тутган ўрни ва аҳамияти, устозларнинг ижро йўли, оддий усуллардан мураккаб усулларга ўтилиш жараёнлари, устозлар ижод этган ва улар яратган мусиқа асарларининг авлодлардан -авлодларга ўтиб келаётгани ва бугунги кунда доира санъатига бўлган эҳтиёжлар ҳақида фикр-мулоҳазалар билдирилган.

Kalit so‘zlar: ўзбек миллий созлари, доира, зарбли асбоблар, созанда, дуфф, дафф, усул, ижро, зили бом, халқ терма усуллари, ижод этилган усуллар, мумтоз усуллар, мураккаб усуллар, ноғора, репертуар.

DOIRA -THE FLOWER OF UZBEK MUSICAL ART

ANNOTATION

This article examines the types of performance, development, formation, structure and form of one of the Uzbek national musical instruments - the circle instrument, as well as the stages of development, place and importance in the Uzbek national musical art, the way of performance of masters, the processes of transition from simple to complex methods, transmitted from generation to generation by musical works created by masters and created by them, and today there are reviews about the needs of Doira's art.

Keywords: uzbek national instrument, doira, percussion instruments, musician, duff, duff, method, performance, zili bom, folk techniques, creative techniques, classical techniques, complex techniques, drums, repertoire.

ДОЙРА - ЦВЕТОК УЗБЕКСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются виды исполнительства, развитие, становление, структура и форма одного из узбекских национальных музыкальных инструментов - инструмента круга, а также этапы развития, место и значение в узбекском национальном музыкальном искусстве, путь исполнения мастеров, процессы перехода от простых методов к сложным, передаваемые из поколения в поколение музыкальными произведениями, созданными мастерами и созданными ими и сегодня есть отзывы о потребностях в искусстве дойры.

Ключевые слова: узбекский национальный инструмент, доира, ударные инструменты, музыкант, Дафф, Дафф, метод, исполнение, Зили Бом, народные приемы, творческие приемы, классические приемы, сложные приемы, барабаны, репертуар.

Ўзбек мусиқа санъати ижрочилигида доира усулларининг жуда кўплаб турлари шаклланган ва асрлар оша уларнинг янги-янги намуналари яратилиб, ривожланиб келган. Доира зарблари мусиқада муайян маънога эга бўлган метро ритмик мажмуа шаклида яратилган бўлиб, “усул”, яъни доира усуллари деб юритилади. Уларни ўзлаштириш жараёнида эса оддий, мураккаб ва аралаш усуллар турларига ажратиб ўрганиш одат тусига кирган. Оддий усуллар - кўпроқ халқ оғзаки ижоди яъни фольклор мусиқасида учраса, аралаш усулларнинг орасида ҳам турли туркумдаги усуллар учрайди. Мусиқий меросимизнинг энг мукаммали бўлган Шашмақом таркибида оддий ва мураккаб усуллар жуда кўп. Улар аввало мумтоз мусиқа, яъни мақомларнинг асосини ташкил этади. Шунинг учун усулларни тушунган ҳолда ўзлаштириш, кўпроқ тинглаш, ижро этиш ва мунтазам тарзда машқ қилиш яхши натижага олиб келади.

Ўзбек доирачилик мактаби XX асрнинг 20 -30 йилларидан бошлаб, янги давр ривожига юз тутганлиги ижрочилик амалиётида ўзини намоён этган. Бунга замонасининг моҳир санъаткори Уста Олим Комилов бош бўлди ва асос солди. Дарҳақиқат, доира сози ҳақида сўз борганда, кўз ўнгимизда “афсонавий созанда” номи билан машҳур бўлган Уста Олим Комилов намоён бўлади.

Ҳассос созанда Уста Олим ўзбек доирачилик санъати мактаби дарғаларидан эди. Давр тақозоси билан созанда ўзбек усулларини доира чолғусида ижро этишни ривожлантириш ҳамда уни жўрнавоз чолғудан якканавоз даражасигача кўтара олди. Айнан шу даврдаги доира ижрочилигининг жонланиши нафақат унинг ижровий ривожланишига, балки ижодий камолотини ҳам янгитдан бошлаб берди, десак муболаға бўлмас. Ўша даврда доира ижрочилари учун ижодий муҳит пайдо бўлди.

Айтиш жоизки, 70 -80 йиллар орасида ўзбек доира ижрочилигида катта ўзгаришлар рўй берди. Буни биз доиранинг шаклу шамойилидаги ўзгаришида эмас, балки усуллар жилваларида ва амалиётида ҳам кўришимиз мумкин. Аввалги “*зили бом*” доирадан, ҳар қандай зарбларни оҳанрабодек тараннум етадиган доира созига айланди. Доира созининг нафақат халқ мусиқасини намоёиш этиш ва кўтаришда, балки уни жаҳон халқлари мусиқаси даражасига олиб чиқишда ҳам катта меҳнат талаб қилинди.

Бу борада Уста Олим Комилов жуда катта ижодий меҳнат ва изланиш олиб борганини эътироф этмай илож йўқ. У яратган усуллар созанданинг бутун ижодий фаолияти давомида олиб борган изланишлари заминида шаклланган. Улар энг аввало халқ ижодиётидан олинган. Олинган усуллар қайта ишланиб янги янги кўринишда халққа тақдим этилган. Қайта ишланган усулларни Уста Олим Комилов “*халқ терма усуллари*” деб номлаган. Халқ терма усулларининг мураккаб кўринишлари, Фарғона водийсида азалдан расм бўлган “чақирик” маросимлари билан боғлиқ ҳолда юзага келган. Халқ усулларини рамзий маънода уч қисмга бўлиш мумкин:

1. Асл халқ ҳаёти билан боғлиқ ҳолда юзага келган ва миллий қадриятлар билан суғорилган ҳақиқий усуллар;
2. Мумтоз усуллар;
3. Ижод этилган усуллар.

Асл халқ усуллари деб, ҳар бир халқнинг ўз миллий анъаналаридан келиб чиққан ҳола юзага келган усулларга айтилади. Яъни бизнинг “ёр ёр” усулимиз, “ноғора баёт” кабилар. Мумтоз усуллар туркумига кирадиган усуллар мураккаб ҳамда мукамал усулларни ташкил этади. Мақом санъатида қўлланиладиган усулларнинг барчаси муайян ғояларга таянган усуллар, ўзининг таркибий жиҳатидан мукамал бўлган усуллар мумтоз усуллар деб юритилади.

Ижод этилган усуллар деб рамзий номланган усуллар халқ ижодкорлари томонидан яратилган. Бундай усуллар энг оддий кўринишдан мукамал даражадаги усуллар кўринишида бўлиши мумкин. Чунки ижод бу ҳар бир ижодкорнинг истеъдодидан, ҳам ақлий фаолиятидан вужудга келади.

Оддий халқ усулларининг турланиши асосан, рақс санъати билан боғлиқдир. Созанданинг доира усулларини йиғиш, такомиллаштириш ва янги янги намуналарини топиб, амалиётда қўллаши натижасида усулларнинг мажмуами бунёдга келган. Бу усуллар халқ ижрочилик амалиётида алоҳида усуллар сифатида мусиқа амалиётида қўлланиб келинган. Уста Олим Комилов ўз ижодий фаолиятида қуйидаги натижаларга эришган: Биринчидан, у халқ мусиқа муросида мавжуд бўлган усулларни ўзлаштирган. Халқ мусиқа меросида чолғу мусикаси, ашула йўллари, ўйин яъни рақс усуллари, чакириқ усуллари, тўй маросим усуллари билан бошқа ранг баранг усулларнинг ўзига хос ритмик тизимларини ўз ичига олган. Созанда эса бу жиҳатларга катта эътибор қаратган. Натижада хореография санъатининг миллий йўналиши эҳтиёжларини назарга олган ҳолда, давр рақс санъати усуллари юзага келди. Булар ижрочилик амалиётида доир рақс усулларининг кичик (микро) туркумчалари деб юритиб келинмоқда.

Уста олим Комилов ўз даврида машхур бўлган рақс санъатининг йирик намояндалари Тамарахоним, Мукаррамахоним, Гавҳархонимлар билан бирга ижодий ҳамкорликда бўлган. Усулларни рақс орқали жонлантиришда янги образларга мослаб ранг баранг усуллар яратган. Санъаткор 47 та усул яратиб, келуси авлод учун ўзидан бебаҳо хазина қолдирган. Унинг терма усуллар туркумида ҳар бир усулга катта эътибор қаратилган. Аввало терилган усуллардан усуллар йиғиндиси пайдо бўлиб, ҳар бир усул алоҳида кўрсатиб ўтилган. Учинчидан эса, усулларнинг турланишлари алоҳида алоҳида намойиш этилган. Тўртинчидан, усулларнинг сайқалланиши, яъни усулларнинг ўз характери тизимида алоҳида жилваланиш аниқ мисоллар билан кўрсатиб берилган.

Созанданинг буюк хизмати шундаки, асрлар давомида шаклланган доира санъатини улуғ устозлар яратган улуғ меросни – анвойи усулларни, йиғиб-териб жамлади, тартибга келтирди, янги усуллар ижод этиб, бойитди ва бу ноёб хазинани шогирдларига тутқазди, кўнглига жо қилди. Уста бу хизмати билан кўплаб усулларни унутилиб, йўқолиб кетишдан асраб қолди. Уста Олим доиранинг ҳар бир зарбини юрак юракдан ҳис этиб чалган, уни ақдан ва қалбан англаган ноёб истеъдод эгаси эди.

Созанда тўплаган хазинанинг асосий қисми у 1928 йил Тамарахоним билан бирга яратган “Доира дарси” деган услубий қўлланмага жо бўлган. У “Гул ўйини”, “Пахта”, “Пилла”, “Шоҳида” каби янги рақслар ижод этди.

Шунингдек, “Гуландом”, “Оқ билак”, “Балерина” сингари биринчи ўзбек миллий балетлари, “Фарҳод ва Ширин”, “Гулсара” мусиқали драмалари, “Бўрон”, “Буюк канал” опералари ҳам Уста Олим иштирокида яралган.

Ўзбек миллий мусиқа санъати хусусан, доирачилик санъати Уста Олим яратган мактаб таъсирида кенг қулоқ ёйди. Бирин-кетин унинг ўнлаб шогирдлари етишиб чиқди. Таниқли доирачилар Тўйчи Иноғомов, Раҳим Исохўжаев, Ғафур Азимов, Ғафур Солиҳов, Дадахўжа Соттихўжаев, Убай Хўжаев, Ғафур Иноғомов, Жалил Мирхолиқов, Болта Шариповлар Уста Олимнинг садоқатли шогирдлари, ўзбек доирачилик санъатига муносиб ҳисса қўшган санъаткорлардир. Кейинчалик бу авлод сафини янги авлод тўлдирди ва доирачилик анъаналарини давом эттирди.

Уста Олимдан кейин унинг шогирди Тўйчи Иноғомов кўплаб доирачи созандаларни етиштирди. Жумладан, ака-ука Элмурод ва Дилмурод Исломовлар, Раҳматилла Самадов, Илҳом Икромов, Аббос Қосимов ва бошқалар Тўйчи Иноғомовдан доира усулларини ҳам эшитиш, ҳам ёзиб олишга (нотага туширишга) муваффақ бўлди. Раҳматилла Самадов доирани мақом ашулачилиги йўлидаги ижросини кунт билан ўзлаштириб, мана 40 йилдирки ёшларга ўргатиб келмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, доира ижросида устозлардан бизгача жуда кўплаб куйлар етиб келган. Кўпгина доирачилар томонидан ана шу куйлар ўрганилиб, қандай нотага олинган бўлса шундайлигича ижро этиб келиняпти. Доирачилик санъати бугунги кунда кенг оммалашган санъат турига киради.

Бундан бир неча йиллар аввал тўй-хашамларда, турли базм ва йиғинларда карнай-сурнайчилар (булар орасида ҳаваскорлар кўп бўлган) даврани оддийгина бир куй билан очиб, гуруҳ бор йўғи 5-6 нафаргина созандадан иборат бўлган. 1999 йилдан карнай-сурнай, ноғора ва доира сингари миллий созларнинг имкониятлари кенглигини ва улардан унумли фойдаланиш, бу созларда нафақат миллий куйларимизни балки ҳориж мусиқаларини ҳам қойилмақом ижро этиш мумкинлигини, ҳаваскорликдан профессионал ижрога ўтиш мақсадида машҳур созанда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Аббос Қосимов ўзининг “Аббос” карнай-сурнай гуруҳини ташкил этиб, бу борада алоҳида “мактаб” яратган моҳир “виртуоз” сифатида танилди ва эътироф этилди.

Унинг бу изланишлари бугун дунё бўйлаб кенг тарқалди. Бугунга келиб бундан андоза олган гуруҳлар кўпайди. Энди карнай-сурнай гуруҳи созандаларининг кийиниши ҳам, эстетик маданияти ҳам, профессионал даражадаги ижролари ҳам тубдан ўзгарди. Доира сози эса ҳар доимгидан-да гуруҳда етакчилик қилади.

Аммо, бир ҳақиқатни тан олиш керакки, ташқи кўринишга эътибор кучайгани билан янги куйлар деярли ижод қилинмаяпти. Устозлардан қолган куйларни ижро этишдан нарига ўтилмаётгани ачинарли хол.

Кўпгина созандалар баъзан шовқин-суронга, зарбнинг ритмига, техник ҳаракатига эътибор қаратяптилару куйнинг мазмун-моҳияти, уни қалбдан ҳис этиб ижро этиш, ҳар бир зарбнинг ўзига хос маъноси борлигини туйишни эсдан чиқариб кўяяптилар. Доира фақатгина усул ушлаш билан чекланмаслиги керак. Унинг ҳар бир садоси, товуши, жаранги, бум-бакида маъно ифодаси бўлиши лозим. Бутун ансамблда ижро этилаётган созларнинг етакчиси, у адашса бошқа созлар ҳам адашиши ҳеч гапмас. Бошқа созлар куйдан, нотадан адашса, доира сози уларни бир маромга келтира олиши керак. Бунинг учун созанда ўта закий, қобилиятли ва шу билан бирга ўзи чалаётган ҳар бир куйни юракдан ҳис этиб ижро қила билиши жоиз.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Лутфулло Махмуд. “Дилмуроднинг дилкаш давралари”
2. Т., “Истиқлол”, 2000.
3. Махмуд Сатторов. Доира сеҳри. Т., “Шарқ”, 2002.
4. Т.Ашрафхўжаев. “Доира”. Т., 2003.
5. Р.Самадов. “Анъанавий доира ижрочилиги”. Т., 2004.
6. И.Икромов, А.Лутфуллаев. “Доира”. Т., “Муסיқа”. 2012.
7. Р.Самадов, “Зарблар хазинаси”. “Муסיқа” нашриёти, Тошкент 2012 йил.
8. Орипова, Раънохон Иброхимовна. "Касбий таълимда фанлаоро алоқадорликни таъминлаш масалалари." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 750-754.
9. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
10. Орипова, Рано, "ӨЗБЕК ҰЛТТЫҚ КЛАССИКАЛЫҚ МУЗЫКАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ МОТИВТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ КОЛОРИТ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ." *К 89 XXI ғасырдағы түркі халықтарының ұлттық орындаушылық өнері: зерттеу* (2022): 199.